

POTENCIAÇÃO NA PRÁTICA: UMA ABORDAGEM LÚDICA COM MATERIAIS CONCRETOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.15928115

Thiago Cosin¹

¹Mestre em Educação – Faculdade de Ciências
cosin.tc@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8801216343291037>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Este trabalho relata uma experiência prática com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular de Sumaré. Interior do estado de São Paulo. A proposta teve como objetivo ensinar potenciação de forma mais concreta, usando materiais simples como balas e chocolates, além de slides visuais e interativos. A atividade foi organizada em cinco momentos: conversa inicial para ativar conhecimentos prévios, explicação com apoio visual, manipulação dos materiais, exercícios práticos e um encerramento mais leve, com reforço positivo. A escolha por uma abordagem lúdica e participativa buscou tornar o conteúdo mais próximo da realidade dos alunos e facilitar a compreensão de conceitos como base e expoente. A prática se apoia em autores como Ausubel, Duval e Cecco e Bernardi, que defendem o uso de diferentes formas de representação e a valorização do protagonismo estudantil. Os estudantes participaram ativamente e conseguiram relacionar o conteúdo com situações concretas, o que reforça o potencial dessas estratégias no ensino de Matemática.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Matemática; Materiais Concretos; Metodologias Ativas; Potenciação.

1. INTRODUÇÃO

O ensino da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental demanda abordagens pedagógicas que articulem conceitos abstratos com experiências significativas, especialmente em conteúdos como a potenciação. Embora esse conteúdo tenha grande potencial para desenvolver o raciocínio lógico-matemático, ainda é frequentemente apresentado de forma mecânica e descontextualizada, dificultando a aprendizagem efetiva dos estudantes (Anjos *et al.*, 2022).

Estudos recentes demonstram que há lacunas no modo como a potenciação é tradicionalmente abordada, com ênfase excessiva na memorização de regras e procedimentos algorítmicos. Isso reduz o potencial do conteúdo para promover conexões com contextos reais e outras áreas do conhecimento, além de limitar o uso de diferentes representações matemáticas. A ausência de fundamentação em metodologias como a Resolução de Problemas (Onuchic e Allevato, 2018) e o Ensino-Aprendizagem Exploratório (Nunes e Serrazina, 2019) reforça a

necessidade de práticas que considerem o protagonismo estudantil, o uso de saberes prévios e o desenvolvimento do pensamento matemático.

Do ponto de vista metodológico, nota-se a importância de práticas que articulem o fazer matemático com o desenvolvimento da autonomia e da argumentação dos estudantes. Estratégias como o uso de dobraduras, representação gráfica, construção de sequências e resolução de problemas contextualizados foram eficazes, conforme demonstrado em experiências com turmas do 6º ano, promovendo uma aprendizagem mais ativa e significativa (Anjos *et al.*, 2022).

Esse alinhamento entre teoria e prática também está presente na própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece que a Matemática, ao criar sistemas abstratos, contribui para a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos. Isso reforça a importância de aproximar os conceitos da realidade dos estudantes por meio de experiências concretas e significativas.

Diante dessas lacunas e possibilidades, o presente artigo apresenta um relato de experiência didática realizada com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular na cidade de Sumaré/SP. A proposta teve como foco a exploração das propriedades da potenciação por meio do uso de materiais concretos (como chocolates e balas) e recursos visuais digitais, com o objetivo de promover a aprendizagem significativa, o engajamento e a construção ativa do conhecimento matemático.

A partir dessa vivência, emergem as seguintes questões de pesquisa, que norteiam este relato e abrem caminhos para futuras investigações:

- Como o uso de materiais concretos influencia a compreensão das propriedades da potenciação em estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental?
- Quais evidências de aprendizagem significativa emergem da aplicação de práticas lúdicas no ensino de potenciação em uma escola particular?
- Que tipos de interações e argumentações matemáticas são provocadas por atividades com materiais manipulativos no ensino de potenciação?

Essas questões são relevantes à medida que promovem a reflexão sobre o papel do professor como mediador da aprendizagem e desafiam práticas centradas na reprodução de procedimentos.

Assim, este estudo tem como objetivo geral investigar como o uso de materiais concretos e recursos didáticos visuais pode contribuir para a compreensão das propriedades da potenciação por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, com base nos pressupostos das

metodologias ativas. Para isso, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Analisar as dificuldades conceituais dos estudantes relacionadas à potenciação antes da intervenção pedagógica;
- Descrever e aplicar uma prática pedagógica com materiais concretos e recursos visuais para o ensino das propriedades da potenciação.

2. JUSTIFICATIVA

A aprendizagem de conteúdos matemáticos nos anos finais do Ensino Fundamental, especialmente no que se refere à potenciação, representa um dos principais desafios enfrentados por professores e estudantes. A potenciação é um conceito importante não apenas para a continuidade da aprendizagem algébrica e funcional, mas também para a compreensão de temas cotidianos relacionados à tecnologia, crescimento exponencial, economia e ciências.

A importância acadêmica deste tema reside na necessidade urgente de desenvolver estratégias didáticas que articulem teoria e prática, promovendo a aprendizagem significativa (Ausubel, apud Brito e Costa, 2020), o uso de múltiplas representações (Duval, 2011) e o engajamento dos estudantes. A unidade temática Números, segundo a BNCC, tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico por meio da compreensão de conceitos como ordem, proporcionalidade, equivalência e aproximação. Para isso, é importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações dos campos numéricos. A potenciação, nesse sentido, representa uma ampliação conceitual da multiplicação, que pode e deve ser explorada com ênfase nos usos, significados e registros variados, conforme orienta o documento.

O Currículo Paulista do estado de São Paulo também reforça a importância de contextualizar a aprendizagem por meio da história da Matemática, ao destacar que os números surgem da necessidade de contar e medir, desde os primeiros registros humanos. Esse olhar histórico contribui para uma abordagem significativa, pois permite aos estudantes compreenderem os usos e sentidos dos números ao longo do tempo, favorecendo a transição para novos conjuntos numéricos, como é o caso da potenciação como ampliação da multiplicação.

No aspecto social, a pesquisa impacta diretamente a qualidade do ensino oferecido em escolas públicas e privadas ao propor soluções viáveis, criativas e alinhadas à realidade dos estudantes. Ao aproximar os conceitos matemáticos do cotidiano dos estudantes por meio de objetos manipuláveis e atividades concretas, contribui-se para a redução da evasão, do

desinteresse e das dificuldades de aprendizagem historicamente associadas à Matemática.

Ademais, ao documentar e compartilhar uma prática inovadora implementada em uma escola da rede particular de Sumaré/SP, o presente estudo contribui para a valorização do trabalho docente, oferecendo um modelo replicável e adaptável para diferentes contextos educacionais. Também incentiva a formação continuada de professores e o uso de metodologias mais dialógicas, ativas e coerentes com as diretrizes da BNCC.

Assim, esta investigação se justifica por sua relevância teórica, metodológica e prática, bem como por seu potencial transformador no contexto educacional, reforçando a urgência de repensar o ensino da Matemática de forma mais acessível, significativa e conectada à vida dos estudantes.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A aprendizagem de conteúdos matemáticos nos anos finais do Ensino Fundamental, especialmente no que se refere à potenciação, configura-se como um desafio recorrente na prática docente. A potenciação é um conceito fundamental não apenas para a consolidação do pensamento algébrico, mas também para a compreensão de fenômenos que permeiam o cotidiano dos estudantes — como o crescimento exponencial de curtidas em redes sociais, a duplicação de áreas ou volumes, ou o funcionamento de algoritmos tecnológicos. Ainda assim, é comum que essa temática seja tratada de forma abstrata e mecânica, priorizando a memorização de regras em detrimento da compreensão conceitual (Huf *et al.*, 2020).

Nesse sentido, a relevância desta pesquisa reside na necessidade de repensar a forma como a potenciação é ensinada, investindo em estratégias que articulem teoria e prática, favorecendo a aprendizagem significativa e a construção ativa do conhecimento. Para isso, é importante considerar os saberes prévios dos estudantes, utilizar múltiplas representações e fomentar o raciocínio lógico por meio da resolução de problemas contextualizados, como propõem autores como D'Ambrósio (2011) e Onuchic e Allevato (2018).

Embora documentos normativos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orientem para práticas pedagógicas que estimulem a investigação e a criatividade, ainda são escassos os estudos que documentam intervenções didáticas concretas voltadas ao ensino de potenciação com o uso de materiais manipuláveis, jogos ou recursos visuais. Nesse contexto, abordagens que envolvem dobraduras, representações gráficas e atividades lúdicas têm mostrado potencial para tornar os conceitos matemáticos mais acessíveis, despertando o interesse dos estudantes e promovendo o protagonismo na sala de aula (Souza *et al.*, 2023).

Além disso, há uma demanda crescente por práticas pedagógicas que se adequem às realidades específicas das escolas, valorizando a diversidade cultural, social e econômica dos estudantes. Ao trazer uma proposta aplicada em uma escola particular, este estudo amplia o escopo das pesquisas já realizadas em contextos públicos, rurais ou urbanos, contribuindo para a construção de um repertório mais abrangente e adaptável à heterogeneidade da educação brasileira (Huf *et al*, 2020).

A proposta de utilizar objetos concretos como balas, chocolates ou dobraduras não apenas facilita a visualização dos conceitos matemáticos, mas também cria um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e interativo. Essa prática vai ao encontro das diretrizes de Nunes e Serrazina (2019), que defendem o ensino exploratório como caminho para desenvolver a autonomia intelectual e a argumentação matemática dos estudantes.

Por fim, ao registrar uma experiência didática inovadora em sala de aula, esta investigação contribui para a valorização da prática docente como espaço de pesquisa e criação, fortalecendo o papel do professor como mediador e designer de experiências de aprendizagem. A sistematização dessa prática oferece subsídios para formações continuadas, projetos pedagógicos e adaptações curriculares que dialoguem com os desafios contemporâneos da educação matemática.

Portanto, este estudo se justifica por sua relevância teórica, metodológica e social, ao propor caminhos mais criativos, contextualizados e conectados com a realidade dos estudantes, reforçando a necessidade de uma Matemática mais acessível, significativa e transformadora.

4. METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa e interpretativa, realizado com uma turma de 13 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental – anos finais, em uma escola particular localizada na cidade de Sumaré, interior do estado de São Paulo. A faixa etária dos participantes variava entre 10 e 12 anos, sendo 7 meninos e 6 meninas.

A prática pedagógica desenvolvida teve como objetivo principal promover a compreensão do conceito de potenciação por meio de uma abordagem contextualizada, lúdica, visual e interativa, ancorada nos pressupostos das metodologias ativas. Essa proposta está alinhada às contribuições de Cecco e Bernardi (2024), que defendem o uso da ludicidade como estratégia de engajamento no ensino de Matemática.

Inspirada em referenciais como a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2003), a sequência didática foi

planejada com vistas à promoção da compreensão conceitual, da autonomia intelectual e do raciocínio lógico. O ensino foi centrado no estudante, considerando a mediação docente como suporte à construção ativa dos significados, conforme defendem Huf *et al* (2020).

A atividade foi organizada em cinco etapas principais, detalhadas a seguir:

- Ativação dos conhecimentos prévios: A aula teve início com uma conversa aberta com os estudantes, a partir de perguntas norteadoras como “Vocês já ouviram falar em potenciação?” e “Em que situações já viram algo parecido nos anos anteriores?”. Essa estratégia visou resgatar saberes prévios e promover a ancoragem de novos conceitos, como indica D’Ambrósio (2011), ao defender o letramento matemático e a etnomatemática como práticas que valorizam o repertório cultural e cotidiano dos estudantes.
- Apresentação visual com mediação ativa: Na sequência, foram utilizados slides animados com gifs, problemas contextualizados e representações visuais da operação de potenciação. Aplicou-se a metáfora dos doces (balas e chocolates) para representar base, expoente e produto de maneira concreta. Essa abordagem se apoia na Teoria dos Registros de Representação Semiótica (Duval, 2003), que reconhece a importância da articulação entre registros simbólicos, visuais e verbais para a compreensão de conceitos abstratos.
- Participação dos estudantes na construção do conceito: Essa prática também encontra respaldo no *Currículo Paulista*, que destaca o potencial da Modelagem Matemática para dar concretude ao objeto de conhecimento. Ao representar fisicamente expressões como 2^4 com balas, os estudantes dão forma ao que antes era apenas simbólico, tornando a aprendizagem mais significativa e duradoura. Essa etapa dialoga com os estudos de Souza *et al.* (2023), que apontam o valor dos recursos manipuláveis para o desenvolvimento do pensamento lógico e da visualização matemática, e com as propostas de Nunes e Serrazina (2019), que reforçam o papel da experimentação e da descoberta no ensino de Matemática.
- Resolução coletiva e individual de exercícios: Após a exploração concreta, realizaram-se exercícios coletivos com mediação do professor e, em seguida, atividades individuais extraídas da apostila do sistema de ensino. Esse momento promoveu a transição gradual do concreto para o abstrato, em consonância com as ideias de Filho e Freire (2025), que destacam a importância da mediação e do encadeamento didático na construção conceitual.

- Encerramento e reforço positivo: Para finalizar, os estudantes receberam balas e chocolates como forma simbólica de reconhecimento pelo envolvimento e participação. Essa prática está relacionada à criação de um ambiente afetivo e motivador, importante para a aprendizagem. Conforme destacam Silva *et al.* (2024), as emoções influenciam diretamente a construção do conhecimento matemático, sendo fundamental que o professor promova experiências positivas e significativas. Além disso, Souza *et al.* (2023) reforçam que estratégias que envolvem reconhecimento simbólico e valorização da participação contribuem para o engajamento e o protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem.

Durante toda a atividade, o professor atuou como observador participante, registrando falas, interações e dúvidas que evidenciavam avanços ou obstáculos na apropriação do conteúdo. Essa postura dialoga com os princípios da pesquisa-formação e do professor-pesquisador, que compreende a prática pedagógica como espaço de produção de conhecimento (Imbernón, 2017).

A proposta foi planejada à luz das diretrizes da BNCC, priorizando habilidades como o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a argumentação, bem como a construção de sentidos a partir da realidade dos estudantes.

Como forma de registro, foram feitas imagens durante a condução da prática. A Figura 2 ilustra o momento de exploração da divisão de potências com mesma base, utilizando balas como representação visual dos fatores. Já a Figura 3 apresenta a multiplicação de potências com chocolates dispostos sobre o notebook, como forma lúdica e acessível de visualizar o conceito. Esses registros reforçam o caráter ativo, investigativo e significativo da proposta, contribuindo para a aprendizagem concreta de um conteúdo comumente tratado de forma abstrata e distante da realidade escolar.

Figura 2 - Representação visual da divisão de potências com mesma base, utilizando balas como material concreto.

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 3 - Representação da multiplicação de potências com mesma base, utilizando chocolates como recurso manipulativo.

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como parte dos recursos utilizados, destaca-se o uso de slides didáticos multimodais, elaborados com elementos visuais, gifs e situações-problema. A Figura 4 apresenta um dos primeiros slides da sequência, que explora a construção do conceito de potência a partir da contagem de elementos em camadas sucessivas, por meio do problema contextualizado “quantos gatinhos há na árvore?”, correspondente à operação 7^3 .

Figura 4 - Slide da apresentação utilizada na aula, com problema contextualizado de potenciação (7^3)

Potenciação

Em uma árvore, há sete galhos, em cada galho há sete cestas, em cada cesta, há sete gatinhos. Quantos gatinhos há na árvore?

Fonte: material didático produzido pelo autor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência didática demonstrou resultados bastante positivos, especialmente no que se refere ao engajamento dos estudantes e à compreensão conceitual da potenciação. Desde o início da atividade, os estudantes se mostraram entusiasmados e curiosos, principalmente ao manipular materiais concretos como balas e chocolates. Esses recursos, por serem comuns ao cotidiano dos estudantes, atuaram como elementos de mediação entre o pensamento abstrato e a experiência concreta, conforme discutem Araujo *et al.* (2024) ao evidenciarem o papel dos jogos e materiais manipulativos na compreensão de potenciação e radiciação no Ensino

Fundamental.

Durante a aplicação, observou-se maior participação espontânea, com estudantes verbalizando suas hipóteses e justificativas sobre a multiplicação e a divisão de potências com mesma base. Muitos conseguiram explicar com suas próprias palavras o papel do expoente, evidenciando indícios de aprendizagem significativa. A manipulação física das quantidades, associada à representação simbólica projetada nos slides, permitiu transitar entre diferentes registros de representação, o que se revelou importante para a consolidação do conteúdo, como também apontam Filho e Freire (2025).

O uso dos slides expositivos contribuiu substancialmente para a compreensão visual e verbal das propriedades das potências. Destaca-se, por exemplo, o problema inicial com a contagem de gatinhos sobre uma árvore ($7 \times 7 \times 7 = 343$), que funcionou como gatilho narrativo para introdução do conceito de potência como multiplicação repetida. Além disso, a inserção proposital de erros nos slides, como “ $2^3 = 2 \cdot 3$ ”, provocou reações espontâneas e debates construtivos, levando os estudantes a refletirem criticamente sobre a precisão da linguagem matemática e o significado dos símbolos utilizados, em sintonia com as proposições de Ramos *et al.* (2022) quanto à importância do erro como elemento disparador na aprendizagem matemática.

Outro aspecto relevante foi o encadeamento entre slides e materiais concretos, que proporcionou uma ponte direta entre abstração e manipulação. Quando a projeção apresentava, por exemplo, “ 2^4 ”, os estudantes eram capazes de representar fisicamente o conceito com quatro balas agrupadas, consolidando a ideia de base e expoente de maneira tátil e visual. Essa abordagem multimodal de ensino está alinhada às recomendações de Santos *et al.* (2023), que defendem a ludicidade e os múltiplos registros de representação como estratégias eficazes para a consolidação conceitual.

Além dos ganhos conceituais, os registros fotográficos da prática e os relatos orais dos estudantes reforçaram a valorização do raciocínio lógico, da argumentação e da interação em sala. A proposta também possibilitou momentos de cooperação, com alu estudantes nos se ajudando mutuamente e participando da construção coletiva do conhecimento, como também defendem Moura *et al.* (2024) ao abordarem práticas problematizadoras no ensino de potenciação.

Comparando com pesquisas anteriores, que enfatizam práticas centradas na resolução mecânica de exercícios em apostilas, esta proposta se mostra inovadora ao aliar baixo custo e alta intencionalidade pedagógica. Enquanto o modelo tradicional privilegia o domínio de

algoritmos, esta experiência aposta na exploração, na vivência e na mediação ativa do professor, reposicionando o estudante como sujeito da própria aprendizagem, conforme os princípios defendidos por Skovsmose (2017) e Cecco e Bernardi (2024).

Dessa forma, os resultados indicam que práticas pedagógicas baseadas em materiais manipulativos, recursos visuais e estratégias de escuta ativa podem promover não apenas o entendimento conceitual, mas também o protagonismo discente e a valorização de diferentes formas de expressão matemática.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada neste artigo evidencia o potencial das práticas pedagógicas criativas, contextualizadas e significativas no ensino da Matemática, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental. O uso de materiais concretos e recursos visuais, aliados à mediação ativa do professor, mostrou-se eficaz na construção de conceitos abstratos como a potenciação, ao transformar símbolos em experiências tangíveis e compreensíveis.

Mais do que facilitar a aprendizagem de um conteúdo específico, a proposta contribuiu para o despertar do interesse dos estudantes pela Matemática, promovendo participação, escuta ativa, argumentação e protagonismo. A aproximação entre conteúdo e cotidiano reforça o princípio de que aprender Matemática vai além da memorização de regras: trata-se de dar sentido ao que se aprende, com base na realidade vivida pelos estudantes.

Como possibilidade de ampliação, esta prática se revela fértil para integrações interdisciplinares, especialmente com Ciências da Natureza (por meio da modelagem de fenômenos exponenciais), Artes Visuais (a partir de representações geométricas) e Tecnologia (com simulações e jogos digitais), favorecendo um processo formativo mais integral, crítico e conectado à cultura digital e às competências da BNCC.

Recomenda-se, portanto, que professores busquem estratégias didáticas que aliem ludicidade, intencionalidade pedagógica e flexibilidade metodológica, respeitando os contextos escolares e os recursos disponíveis. Quando bem planejadas, práticas como a aqui descrita podem ressignificar o ensino da Matemática, promovendo um ambiente de aprendizagem mais engajado, inclusivo e transformador.

REFERÊNCIAS

ANJOS, E. M.; RIBEIRO, M. F.; LIMA, T. A. S. Resolução de problemas: uma abordagem sobre o ensino de potenciação e expressões algébricas nos anos finais do Ensino Fundamental. **ACTIO: Docência em Ciências**, v. 7, n. 2, 2022. Disponível em:

<https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/14967>. Acesso em: 05 jul. 2025.

ARAUJO, W. V. de; SANTOS, E. P. dos; SANTOS, D. R. dos; BRITO, J. M. M. de; ARAUJO, K. S.; FREITAS, A. A. POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS MATEMÁTICOS NO PROCESSO DE ENSINO. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 17, n. 12, p. e7173, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n12-085. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7173>. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRITO, G. DA S.; COSTA, M. L. F.. Apresentação - Cultura digital e educação: desafios e possibilidades. **Educar em Revista**, v. 36, p. e76482, 2020.

CECCO, B. L.; BERNARDI, L. T. M. dos S. Reflexões sobre o conceito de letramento matemático: a dinâmica relacional. **Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 568–592, 2024. DOI: 10.23925/1983-3156.2024v26i1p568-592. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/65310>. Acesso em: 01 jul. 2025.

D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

DUVAL, R. Registros de Representações Semióticas e Funcionamento Cognitivo da Compreensão em Matemática. In: MACHADO, S. D. A. **Aprendizagem em Matemática: Registros de Representação Semiótica**. Campinas: Editora Papirus, 2003. p.11-34.

DUVAL, R. **Ver e ensinar a matemática de outra forma: entrar no modo matemático de pensar: os registros de representações semióticas**. 1. ed. São Paulo: PROEM, 2011. 160 p.

FILHO, M.; FREIRES, K.. DO CONCRETO AO ABSTRATO: A IMPORTÂNCIA DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA DE ESTUDANTES DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 21, 2025. ISSN: 2965-6672. Disponível em: <https://zenodo.org/records/15355666>. Acesso em: 01 jul. 2025.

HUF, S. F.; PINHEIRO, N. A.; BURAK, D.; MIQUELIN, A. F.. Aprendizagem significativa na Educação Matemática: um olhar por meio de teses e dissertações. **Alexandri: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, ISSN-e 1982-5153, Vol. 13, Nº. 2, 2020, págs. 257-272. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7884112>. Acesso em: 09 jul. 2025.

IMBERNÓN, F.. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e incerteza**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

MOURA, F. V. G.; SILVA, F. M. da; PETITO, P. C.. **Análise de uma abordagem problematizada sobre potenciação e radiciação**. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (SIPEM), 2024, Salvador. Anais [...]. Salvador: SBEM, 2024. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/eventos/index.php/sipem>. Acesso em: 09 jul. 2025.

NUNES, C. B.; SERRAZINA, L. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EXPLORATÓRIA: enlaces y singularidades em una experiência de enseñanza. **Revista Paradigma**, v. 40, n. 2, p. 1-30, 2019.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. **BOLEMA**. Boletim de Educação Matemática. UNESP. Rio Claro, v.25, p.73-98, 2011.

RAMOS, L. S.; OLIVEIRA, R. G. de; BARBOSA, M. G.; GONÇALVES, T. Oliver. PRÁTICAS DE ENSINO SOBRE POTENCIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS ENEM. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, Cuiabá, v. 10, n. 2, p. e22043, 2022. DOI: 10.26571/reamec.v10i2.13848. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/13848>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SILVA, L. M. S. da; LEAL, D. A.; MELO, M. C. F. de; TOURINHO, Cleber; MELO, Agnaldo Ferreira de. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: O PAPEL DA PSICOLOGIA DO AFETO E DO LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1599–1617, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i4.13596. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13596>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SOUZA, A. L.; SANTOS, J. R. S.; DOS SANTOS, A. E. S. O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NO APRENDIZADO DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 16, n. 12, p. e3814, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n12-015. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/3814>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SKOVSMOSE, O. **Educação matemática crítica: a questão da democracia**. 1. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2017. eBook. ISBN 9788544902684.